

دراسة حول فرز الأقطان السوريّة

* م/ غاندي أحمد

*** الدكتور المهندس محمد ياسر الأيوبي

* الدكتور المهندس معن الحوراني

الملخص

هناك ثغرة تكنولوجية واقتصادية موجودة بين معامل الغزل والمالح، وفي هذه الثغرة تضيق مواصفات ذات قيمة كبيرة نتيجة غياب طريقة التصنيف الآلية للقطن المرافقة لعمليات الحلج نظراً لأن جودة المواصفات التكنولوجية للغزل ترتبط مباشرة بصحة ودقة المعلومات التكنولوجية المدونة على بالات القطن.

في هذا البحث نسلط الضوء على طريقة التصنيف المتبعة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في القطر العربي السوري، وذلك بإجراء اختبارات على مواصفات القطن المورد إلى الشركات على شكل بالات ومقارنتها مع المواصفات المدونة على هذه البالات من قبل المحالج.

تمت الاختبارات على خمس بالات من نفس المحالج (الرقّة) وعلى نفس الرتبة (23م)، وتم رسم المنحنيات البيانية للنتائج لخمس بالات بوسطي خمس قراءات للبالة الواحدة.

الكلمات المفتاحية :

بالة القطن، رتبة الأقطان، مواصفات ألياف القطن، معامل الحلج.

* أعدّ البحث في سياق رسالة الماجستير للمهندس غاندي أحمد - قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

** أستاذ دكتور مهندس - قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

*** أستاذ مساعد دكتور مهندس - قسم هندسة التصميم الميكانيكي - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

Study of Classification of Syrian Cotton

* Eng. Ghandi Ahmad

** Prof. Dr. Eng. Maan Horani

*** Ass. Prof .Dr. Eng. Muhammad Yaser AL-Ayouby

Abstract

There is a technical and economical problem between spinning and ginning factories. Lots of worthy parameters have been wasted because of this problem which appeared because of absence of automatic classification for cotton which should be done during ginning operation. The quality of technical parameters of cotton spinning yarns is related to the cotton fibers parameters directly. So it's related to the precision and accuracy of the technical information written at the cotton bales.

In this paper we spot light at the cotton classification which be done by the Cotton Marketing General Organization in Syrian Arab Republic. The requested tests have been done on cotton fibers which exported to the spinning factory as bales. A comparison has been done between the results and what has been written at these bales by ginning factories.

The tests have been done on five bales exported from the same ginning factory (AL-Rakkah) and the same cotton grade (23). The curves have been figured for the average testing results which have been repeated five times for each parameter on whole five bales.

Key Words:

cotton bale, cotton grade, cotton fiber parameters, ginning factories.

* This paper prepared to obtain a Master Degree from Eng. Ghandi Ahmad. Department of Mechanical Engineering for Textile Industries and its techniques, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

** Prof. Dr. Eng. Department of Mechanical Engineering for Textile Industries and its techniques, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

*** Ass. Prof. Dr. Eng. Department of Mechanical Design, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

1- مقدمة:

مع زيادة الطلب على الغزول ذات الجودة العالية وتطور التكنولوجيا اللازمة لتصنيع هذه الغزول كان لابد من تطوير طريقة فرز الألياف القطنية التي مازالت تتبع الأسلوب اليدوي في سوريا، وهذا الأسلوب يقتصر فقط على تدوين مواصفتين من مواصفات الألياف القطنية وهي طول النيلة ونسبة الشوائب، حسب الجدول (1)، والجدول (2).

الجدول (1): طول النيلة ورمزها [2].

رمزها	طول النيلة (mm)
1	29.4
2	28.6
3	27.8
4	26.9
5	26.2
6	25.4
7	24

الجدول (2): نسبة الشوائب وتقديرها ورتبتها [1].

الرتبة	التقدير	نسبة الشوائب
اكسترا	ممتاز	3%
زيرو	جيد جداً	3-5%
واحد	جيد	5-10%
اثنين	وسط	10-30%
ثلاثة	متدنٍ	30-50%

قام العديد من الباحثين بدراسة فرز الأقطان السوريّة وإجراء مقارنات بين عدة محالج لنفس الرتبة [2] و [3]. في هذا البحث تمّ مقارنة نفس الرتبة المورّدة إلى معامل الغزل من نفس المحالج وهو محالج الرقة. أيّ الذهاب أبعد ما قام به الباحثين السابقين في دراسة تصنيف القطن السوري.

2- الأهمية التكنولوجية للتصنيف:

إن رتبة القطن هي عنصر أساسي من عناصر تحديد نوع وجودة المنتجات النسيجية القطنية. بالتالي فإنّ اختيار الرتب بشكل صحيح يقود إلى إنتاج غزول مناسبة لهذه الرتب، والتنبؤ بمستوى جودتها ومردود الإنتاج بدلاً من هدر المادة

الأولية في إنتاج غزول مخالفة للمواصفات. إنّ التصنيف الصحيح هو الأساس لوضع خطة إنتاجية فعّالة ومستقرة لجودة وكمية المنتج، ويساعد مهندسي الغزل على اختيار مواصفات القطن المناسبة لنظام الغزل لديهم، وبالتالي الحصول على المنتج المناسب الذي يرضي المستهلك ويرسخ الثقة المتبادلة بين المنتج والمستهلك.

كما أنّ اختيار رتب الأقطان يتم استناداً إلى خواص فيزيائية - ميكانيكية محددة مناسبة لإنتاج غزل بالمواصفات والكلف الإنتاجية التصميمية المحددة. إنّ الغزول التي سننتج من هذه الأقطان ستكون مطابقة أو قريبة من هذه الشروط التصميمية المدروسة مسبقاً. الجدول (3) [8] يبيّن العلاقة الوثيقة بين المواصفات الفنية للقطن مسلسلة حسب أهميتها بالنسبة لأنظمة الغزل المتبعة.

الجدول (3): أولويات مواصفات الأقطان حسب نظام الغزل المتبع.

غزل حلقي Ring Spinning بنوعيه التقليدي والمحكم	غزل توربيني Open End Spinning
1- الطول وتناظمه	1- المتانة
2- المتانة	2- النعومة
3- النعومة	3- الطول وتناظمه
4- النظافة	4- النظافة
غزل بالدفع الهوائي Air Jet Spinning	غزل احتكاكي Friction Spinning
1- النعومة	1- عامل الاحتكاك
2- النظافة	2- المتانة
3- المتانة	3- النعومة
4- الطول وتناظمه	4- الطول وتناظمه

يُلاحظ من الجدول (3) أنّ أولويات مواصفات الألياف الفنية تختلف من نظام غزل إلى آخر وقد تختلف في النظام الواحد مع مرور الزمن بسبب التطور التكنولوجي الذي قد يحدث لبعض مراحل أنظمة الغزل. فعلى سبيل المثال في بداية العمل بنظام الغزل التوربيني احتلت نفاثة الألياف المرتبة الأولى في جدول الأولوية، ولكن مع مرور الزمن تراجع ترتيب هذه المواصفة في جدول الأولويات بسبب تطور خطوط الفتح والتنظيف التي ساهمت في الحصول على ألياف عالية النفاثة بغض النظر على مستوى نفاثة هذه الألياف في بداية العملية الإنتاجية. ممّا تقدّم ندرّك أهمية ضرورة اعتماد المحالج السوريّة على خواص أخرى للقطن (المتانة، درجة النضج، درجة النعومة، عدد النسب) تُضاف إلى الخواص المعتمدة لديها (طول التيلة، نسبة الشوائب).

إنّ أخطاء فرز وتصنيف الأقطان المحلوجة هو من الأسباب الرئيسيّة لظاهرة تذبذب مستوى جودة الغزول الفنية، لأنّ تصنيف الأقطان يتمّ بطريقة يدويّة [2] /انظر الملحق (2)/. إنّ وجود تباين في مواصفات القطن المستخدم ضمن الرتبة الواحدة أو بين إرسالية وأخرى، أو من محلج لآخر، ينعكس على المواصفات الفنية للخيوط المنتجة من هذه الأقطان، وبالتالي على جودة المنتج النسيجي النهائي. إنّ الحصول على جودة عالية للغزول (المرغوبة في الأسواق وخصوصاً الأسواق العالمية) يتطلّب المحافظة على مستويات جودة عالية خلال جميع مراحل العملية الإنتاجية بدءاً من عملية فرز قطن وحتى الحصول على المنتج النهائي.

إنّ الفرز الخاطئ للقطن يسبّب العديد من المشاكل التكنولوجية للمهندسين القائمين على العملية الإنتاجية وكذلك للباحثين الأكاديميين. فمثلاً لتشكيل خطة مثالية لإنتاج نمرّة معينة يتطلّب الأمر صحّة ودقّة الأرقام المدوّنة على بالات القطن الموردة إلى المعامل، لأنّ كلّ رتبة قطن لها مقدرة غزلية معيّنة لإنتاج نمرّة خيط محدّدة. أمّا بالنسبة للباحثين فلإجراء أيّ بحث علمي يتطلّب الأمر دقّة البيانات المستخدمة بالإضافة إلى تأثير مواصفات الألياف على كامل العملية الإنتاجية وبالتالي على صحّة النتائج.

يُلاحظ ممّا تقدّم أهمية فرز القطن بشكل صحيح ودقيق وضرورة الاعتماد على مواصفات الألياف الأخرى بالإضافة إلى طول التيلة ونسبة الشوائب.

3- الأهمية الاقتصادية للتصنيف:

تختلف أسعار ألياف القطن حسب مواصفات هذه الألياف. لذلك تلعب دقة وصحة تصنيف ألياف القطن دوراً أساسياً في تحديد أسعار الغزول الناتجة عنها.

فرتبة ألياف القطن ليست إلا تقدير وصفي لجودة القطن أي أنّ السعر يجب أن يتناسب مع كفاءة عملية تحويل شعيرات القطن إلى خيوط فكلاً كانت هذه العملية ممكنة بأقل التكاليف مع إنتاج خيوط عالية الجودة تكون الخيوط الناتجة عنها أفضل وأسعارها أعلى [2].

وترجع العلاقة الطردية بين الرتبة والسعر إلى عاملين رئيسيين:

(1) الاختلاف في نسبة الشوائب: عادة ما تكون كمية القشور أكبر في الأقطان المقطوفة آلياً ممّا في الأقطان المقطوفة باليد. تُعتبر الأقطان المقطوفة باليد ذات ميزة خاصّة يُشار إليها عند صفقات البيع والشراء [1]. كلّما ازدادت نسبة الشوائب تزداد كلفة التخلص منها إضافة إلى فقدان نسبة من طول التيلة كما أنّ بعض الشوائب تبقى ضمن الخيط وتقلّل من جودته وسعره.

(2) تدني خواص التيلة: بشكل عام يصاحب انخفاض الرتبة تدهور ملحوظ في خواص التيلة وأهم هذه الخواص هي (طول التيلة، درجة نضج الشعيرات، متانة الشعيرات) فالرتبة الأدنى عادة يكون طول تيلتها أقل ونسبة الألياف القصيرة فيها عالية ومانتها أقل ودرجة نضجها أقل.

4- الجزء العملي (التجريبي):

تم إجراء الاختبارات في الشركة التجارية الصناعية (الخماسية) المتحدة على خمس بالات موردة إلى الشركة من محلج الرقة ولها الرتبة (23م)، وذلك وفق الطريقة التالية:

من كل بالة تسحب مجموعتين من عيّات القطن: مجموعة (1) ومجموعة (2)، كل مجموعة مؤلفة من خمس عيّات جزئية تمّ جمعها وفقاً للمواصفة القياسية السورية للاعتيان: رقم /1495/، تاريخ /1995/. الوزن الإجمالي للمجموعة الواحدة لا يقلّ عن (200 gr). تُستخدم المجموعة

الجدول (5) نتائج اختبار المواصفات للبالة /2/.

2					رقم الباله	
5	4	3	2	1	العينة الواحدة	مواصفات الألياف
27.8	28.9	27.5	26.8	28.5	[cN/tex]	متانة الألياف
28.5	28.5	28.4	28.8	29.1	[mm]	الطول الفعال
4.28	4.16	4.2	4.35	4.39	[Micronaire]	درجة النعمه
0.89	1.23	1.23	1.14	1.09	[M]	درجة النضج
2.7	1.6	1.8	2.1	2.1	[%]	نسبة الشوائب
412	459	491	407	382	[neps/gr]	عدد النسب

الجدول (6) نتائج اختبار المواصفات للباله /3/.

3					رقم الباله	
5	4	3	2	1	العينة الواحدة	مواصفات الألياف
26.8	27.6	26.4	25.9	27.3	[cN/tex]	متانة الألياف
28.2	27.7	27.8	27.8	28.2	[mm]	الطول الفعال
4.39	4.48	4.35	4.29	4.42	[Micronaire]	درجة النعمه
0.82	0.82	1.13	1.14	0.9	[M]	درجة النضج
2.6	1	2.1	1.3	2	[%]	نسبة الشوائب
446	507	460	404	424	[neps/gr]	عدد النسب

الجدول (7) نتائج اختبار المواصفات للباله /4/.

4					رقم الباله	
5	4	3	2	1	العينة الواحدة	مواصفات الألياف
30.1	30.3	30.4	29.8	31.4	[cN/tex]	متانة الألياف
27.9	28.7	27.7	27.7	28	[mm]	الطول الفعال
4.17	4.29	4.1	4.27	4.53	[Micronaire]	درجة النعمه
1.26	1.14	1.18	1.08	0.88	[M]	درجة النضج
1.5	2	1.7	1.8	1.7	[%]	نسبة الشوائب
564	517	442	454	424	[neps/gr]	عدد النسب

(1) لاختبار جميع خواص القطن عدا الرطوبة، وتستخدم

المجموعة (2) لاختبار الرطوبة.

تُقسم المجموعة (1) إلى جزأين متساويين تقريباً. يؤخذ من الجزء الأول خمس عيّنات جزئية لأخذ خمس قراءات من اختبار عدد النسب ونسبة الشوائب. ويؤخذ من الجزء الثاني أربع عيّنات جزئية، تُقسم كلّ عيّنة لأخذ خمس قراءات لاختبار درجة النعمه والنضج والمتانة وطول الألياف.

تُكرّر هذه الاختبارات على كامل البالات موضوع الدراسة ذات الرتبة (23م)، ويتم مقارنة النتائج النهائية بين البالات الخمسة.

تُبين الجداول (4)، (5)، (6)، (7)، (8) نتائج الاختبارات للمواصفات المذكورة أعلاه.

الجدول (4) نتائج اختبار المواصفات للباله /1/.

1					رقم الباله	
5	4	3	2	1	العينة الواحدة	مواصفات الألياف
30.7	30.5	31.8	29.9	29.6	[cN/tex]	متانة الألياف
27.2	26	28.7	26.7	26.7	[mm]	الطول الفعال*
4.26	4.43	4.32	4.3	4.42	[Micronaire]	درجة النعمه
1.11	1.09	1.11	1.11	0.92	[M]	درجة النضج**
2.1	1.8	2.2	2.4	3.1	[%]	نسبة الشوائب
493	539	515	499	503	[neps/gr]	عدد النسب

ملاحظة:

* الطول الفعّال Effective length [5]: هو الطول المثالي لضبط أسطوانات السحب.
** درجة النضج Maturity Ratio: ليس لها واحدة [6]. وفي بعض الأبحاث يضاف لها واحدة (M) [9]. فقط للدلالة على أنها درجة النضج.

الجدول (8) نتائج اختبار المواصفات للبالة /5/.

برسم المنحنيات البيانية لمتوسط نتائج الاختبار لكل مواصفة من كل بالة نحصل على الأشكال: (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6).

5					رقم البالة	
5	4	3	2	1	العينة الواحدة	مواصفات الألياف
26.7	27.2	26.6	26.1	27.4	[cN/tex]	متانة الألياف
27.7	27.6	27.3	28.3	27.3	[mm]	الطول الفعال
4.33	4.46	4.29	4.26	4.11	[Micronaire]	درجة النعومة
1.11	1.13	1.1	1.01	1.08	[M]	درجة النضج
1.6	1.2	1.2	1.1	2	[%]	نسبة الشوائب
451	434	452	415	445	[neps/gr]	عدد النبيس

وبأخذ متوسط قيم المكررات لكل مواصفة من كل بالة على حدة نحصل على الجدول (9).

الجدول(9): متوسط نتائج الاختبارات.

رقم البالّة	متوسط متانة الألياف [cN/tex]	متوسط الطول الفعال [mm]	متوسط درجة النعومة [Micronaire]
1	30.5	27.06	4.35
2	26.8	27.64	4.29
3	26.8	27.94	4.39
4	30.4	28	4.27
5	27.9	28.66	4.28
رقم البالّة	متوسط درجة النضج [M]	متوسط نسبة الشوائب [%]	عدد النبيس [neps/gr]
1	1.07	2.32	509.8
2	1.09	1.42	439.4
3	0.96	1.8	448.2
4	1.11	1.74	480.2
5	1.12	2.06	430.2

الشكل (1): منحنى متوسط طول الألياف في كل بالة.

الشكل (2): منحنى متوسط نسبة الشوائب في كل بالة.

الشكل (3): منحنى متوسط متانة الألياف في كل بالة.

(1) إنَّ الفرق بين أطول تيلة وأقصر تيلة يساوي (1.6 mm). باستخدام جدول تصنيف الرتب المعتمد حالياً، /انظر الملحق (1)/، يُعتبر هذا الفرق معادلاً لمقدار رتبتين لأنَّ الفرق بين طول كل رتبة وأخرى مجاورة لها يساوي (0.8mm) تقريباً، كما ورد في الجدول (1) (علماً أن سعر كل رتبة يختلف عن الأخرى).

(2) من خلال الجدول (9) يتبيّن أنّ نسبة الشوائب في جميع الرتب هي أقل من 3%، أي أنّ جميع الرتب في هذه الدراسة هي من مستوى إكسترا، كما ورد في الجدول (2). (3) من باقي المنحنيات البيانية وبالاستعانة بالجدول رقم (3)، يُلاحظ ما يلي:

- إذا كان نظام الغزل المُتَّبَع هو الحلقي بنوعيه التقليدي أو المحكم فمن المفيد استخدام أقطان من البالات (1و2).
- إذا كان نظام الغزل المُتَّبَع هو التوربيني فمن المفيد استخدام أقطان من البالات (1و4) أكثر من استخدام أقطان من البالات (2و3).
- إذا كان نظام الغزل المُتَّبَع هو الغزل الهوائي فمن المفيد استخدام أقطان من البالات (1و3) أكثر استخدام أقطان من البالات (4و5).

(4) تمّ التوصل إلى النتائج السابقة من خلال الإجراء التجريبي على بالات مُورّدة من نفس الملحج (الرقّة) ونفس الرتبة (23م). أي أنّ رتب بالات القطن الواردة من محالج مختلفة ستكون حتماً مختلفة بالنتائج عن بعضها البعض حتى لو كُتِب على البالات نفس القيم.

(5) من الشكل (4) يُلاحظ ارتفاع عدد النبس في القطن السوري بالمقارنة مع المواصفات العالمية (USTER) /انظر الملحق (3)/. تفسير ذلك بأنّ المحالج لا تلتزم بدرجات الرطوبة المُوصى بها أو أنها تعتمد على زيادة سرعة أسطوانات التنظيف بغية زيادة نظافة القطن وبالتالي رفع رتبته. هذه العملية تُسبب تقصّف وتكوير الألياف على بعضها مما يُشكّل النبس. علماً أنّ خطوط الفتح والتنظيف الحديثة في معامل الغزل لها مقدرة عالية على تنظيف الأقطان. وهذا ما أدى إلى تراجع أهميّة هذه المواصفة

الشكل (4): منحنى متوسط عدد النبس في كل بالة.

الشكل (5): منحنى متوسط درجة النضج في كل بالة.

الشكل (6): منحنى متوسط درجة النعومة في كل بالة.

5- مناقشة النتائج:

يُلاحظ من الجدول (9)، ومن المخططات البيانية (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، مع الأخذ بالاعتبار أسلوب التصنيف المتبع حالياً أي باعتماد طول التيلة ونسبة الشوائب فقط ما يلي:

7- شكر وعرفان:

- الدكتور المهندس ماجد قاسو، محاضر في جامعة دمشق.
- الدكتور المهندس جمال العمر، معاون وزير الصناعة، محاضر في جامعة دمشق.

8- المراجع:

- [1] محمد عبدو الحسين. "تقانة الغزل 1". جامعة البعث. (2009-2010). الصفحات: 22-26.
- [2] جورج كاترينا (2012) "تطوير طريقة تصنيف القطن السوري لتصميم خلطات القطن المعللة تكنولوجياً واقتصادياً". قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها. أطروحة ماجستير. جامعة دمشق. الصفحات 7، 24، 40، 44.
- [3] عبد الكريم حسن. (2001) "المواصفات التكنولوجية للقطن وأثرها على صناعة الخيط والقماش". ندوة القطن من الزراعة إلى المستهلك. كلية الزراعة- جامعة حلب. الصفحات: 301-322. مطبوعات المجلس الأعلى للعلوم (2002).
- [4] Saville.B, P, (1999) "Physical Testing of Textiles". Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, England.
- [5] Carl A. Lawrence, (2003), "Fundamental of Spun Yarn Technology". CRC Press LLC ,The United States of America. p:71-74.
- [6] USTER® STATISTICS 2007.
- [7] <http://cotton.tamu.edu/cottonDVD/content/cottonDVD/Harvest/Overivew%20of%20USDA%20HVI%20Cotton%20Classification-Deatherage.pdf> (30/7/2013).
- [8] <http://www.intracen.org/cotton-guide/cotton-value-addition/the-impact-of-cotton-fibre-properties-on-textile-processing-performance-quality-and-costs/> (26/2/2013).
- [9] D.P.Thibodeaux, K.Rajasekaran, (1999) "Development of New Reference Standards for Cotton Fiber Maturity", *The Journal of Cotton Science*, vol.3 ,pp.188-193.

حسب الجدول (3) بالمقارنة مع السنوات السابقة حين كانت نظافة القطن معياراً ذا أولوية عالية لتحديد رتبة القطن. (6) يختلف سعر القطن باختلاف مواصفاته. أي أن عدم دقة الأرقام التي تمثل مواصفات القطن تؤدي إلى اختلاف سعره وما يترتب عليه من هدر للاقتصاد الوطني.

6- التوصيات والمقترحات:

- (1) ضرورة البحث عن طريقة تصنيف أكثر جدوى اقتصادياً وتكنولوجياً. كالتجربة التي اقترحها الباحث جورج كاترينا [2] مثلاً.
- (2) عدم الاكتفاء بتدوين رتبة القطن المعيرة فقط عن طول الثيلة ودرجة النظافة. وضرورة العمل على تدوين مختلف المواصفات المميزة لألياف القطن. وبذلك يتمكن القائمون على العملية الإنتاجية في خطوط الغزل من اختيار ما يناسبهم من بالات القطن حسب المواصفات التي تناسب خططهم التسويقية بإنتاج نمر مختلفة وبما يتلاءم مع أنظمة الغزل في المعمل.
- (3) العمل على تزويد محالج القطن بأجهزة مؤتمتة مثل (HVI) التي تتمتع بمزايا متعددة [7]. بالتالي الحصول على نتائج موثوقة بين مختلف المحالج. (الملحق 2/ يبين عدم توفر هذه الأجهزة في المحالج السورية). بذلك يتم الفرز بطريقة دقيقة بالابتعاد عن الفرز بالطريقة اليدوية.
- (4) العمل على رفع كفاءة القائمين على عملية فرز القطن، بتدريبهم باستمرار وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على مهنية عالية لدورهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
- (5) ضرورة مواكبة أساليب الفرز المتبعة عالمياً ومتابعة أولويات تصنيف مواصفات القطن باستمرار، لأنها متغيرة تبعاً لتطور التكنولوجيا المستخدمة سواءً بالمحالج أو بمعامل الغزل.
- (6) ضرورة التزام المشرفين على المحالج بالمحافظة على نسبة الرطوبة الموصى بها ضمن بيئة عمل المحالج وبالسرعات الموصى بها من قبل الشركات المصنعة لآلات الحلاج. مما يساعد على تخفيض نقص الألياف وبالتالي تقليل عدد النبس إلى مستويات المنافسة العالمية.

ملحق (1)
جدول تصنيف رتب الأقطان السوريّة [1] و [2]

24.61 [mm]	25.4 [mm]	26.19 [mm]	26.98 [mm]	27.78 [mm]	28.57 [mm]	29.36 [mm]	طول التيلة النظافة
xxxx17	xxxx16	xxxx15	xxxx14	xxxx13	xxxx12	xxxx11	اكسترا
xxx17	xxx16	xxx15	xxx14	xxx13	xxx12	xxx11	اكسترا - ¼
xx17	xx16	xx15	xx14	xx13	xx12	xx11	زيرو-اكسترا
x17	x16	x15	x14	x13	x12	x11	زيرو + ¼
17	16	15	14	13	12	11	زيرو
م 17	م 16	م 15	م 14	م 13	م 12	م 11	زيرو - ¼
27	26	25	24	23	22	21	واحد - زيرو
م 27	م 26	م 25	م 24	م 23	م 22	م 21	واحد + ¼
37	36	35	34	33	32	31	واحد
م 37	م 36	م 35	م 34	م 33	م 32	م 31	واحد - ¼
47	46	45	44	43	42	41	اثنان - واحد
م 47	م 46	م 45	م 44	م 43	م 42	م 41	اثنان + ¼
57	56	55	54	53	52	51	اثنان
م 57	م 56	م 55	م 54	م 53	م 52	م 51	اثنان - ¼
67	66	65	64	63	62	61	ثلاثة - اثنان
م 67	م 66	م 65	م 64	م 63	م 62	م 61	ثلاثة + ¼
77	76	75	74	73	72	71	ثلاثة
م 77	م 76	م 75	م 74	م 73	م 72	م 71	ثلاثة - ¼

ملحق (2)

صورة من الوثيقة التي تثبت عدم وجود جهاز HVI في المحالج السورية

الجمهورية العربية السورية

وزارة الصناعة

فاكس فوري و عاجل

الرقم: ص ١٥٥ / ٢٨
٢٠١٢ / ٨ / ٢٧

المؤسسة العامة احلج و تسويق الأقطان

نرفب إليكم تحديد المهالج التابعة لكم و التي يتوفر فيها جهاز (H.V.I) وتاريخ البدء باستخدامه (إن توفر ذلك) وذلك برجوع الفاكس .

معاون وزير الصناعة
الدكتور المهندس جمال العمر

المؤسسة العامة احلج و تسويق الأقطان	
عبد الله المدير العام	
مرفقه	١١٦٦ / ٢٧
التاريخ	٢٠١٢ / ٨ / ٢٨
المرسل	إلى

تدأ العمل بالاجراءات اللازمة

عاجل

٢٠١٢ / ٨ / ٢٨

السيد المهندس وعاملون وزير الصناعة المحترم د. جمال العمر
يرجى أفضالهم أن لا يؤجلوا في تسليمنا بجهاز (H.V.I)

المدير العام

مدير التسويق
٢٠١٢ / ٨ / ٢٨

صورة الى

مديرية التخطيط

USTER® AFIS

Cotton, 100%, bale
Coton, 100%, balie
Baumwolle, 100%, Ballen

Fiber Quality
CO, 100%, AFIS

2.2

Nep count per gram
Nombre de **neps** par gramme
Nissenanzahl pro Gramm

© Copyright 2005 Uster Technologies AG

ملحق (3)
إحصائية (USTER 2007) الخاصة بعدد النيس في بالات القطن [6]